

XV Reunião de Antropologia do Mercosul
04 a 08 de agosto de 2025, UFBA, Salvador, BA, Brasil

Grupo de Trabalho: 0048 Antropologias e Deficiência: corporalidades, anormalidades
e etnografias disruptivas

**Ressignificando o “corpo falhado”: comunicação ativista de autistas não
falantes ou com dificuldades de fala nas redes sociais.**

Edilberto Alves da Silva (UFPI)

RESSIGNIFICANDO O “CORPO FALHADO”: COMUNICAÇÃO ATIVISTA DE AUTISTAS NÃO FALANTES OU COM DIFICULDADES DE FALA NAS REDES SOCIAIS

Edilberto Alves da Silva¹

RESUMO: Como pesquisador autista — ainda que eu seja um autista falante —, proponho investigar como autistas não oralizados ou com severas dificuldades de fala subvertem a noção de um “corpo falhado” associada à suposta limitação da comunicação, por meio de suas práticas ativistas em redes sociais. A análise concentra-se nas estratégias textuais e audiovisuais que esses sujeitos empregam para ampliar suas vozes, desafiando narrativas capacitistas. Além disso, examino como tecnologias assistivas ou o auxílio de terceiros são utilizados nesse processo, assim como os desafios impostos pela dependência de plataformas digitais estruturadas em lógicas neurotípicas. Metodologicamente, realizo uma etnografia digital multissituada, combinando observação participante em perfis de autistas não falantes ou com dificuldades de fala nas redes sociais, entrevistas semiestruturadas adaptadas às preferências comunicativas dos participantes e análise de materiais por eles produzidos. O objetivo é evidenciar como a interseção entre corpo, tecnologia e ativismo digital constrói a agência, deslocando o “corpo falhado” do lugar patológico para o espaço de resistência, ampliando o debate acerca das trajetórias, muitas vezes invisibilizadas, de pessoas autistas de maior suporte.

Palavras-chaves: autismo, ativismo, redes sociais, corpo, fala.

INTRODUÇÃO

Este trabalho, esboço de uma pesquisa em andamento, parte da escuta de pessoas autista que, em um contexto ainda atravessado por normas capacitistas, constroem presenças nas redes sociais por meio de textos, tecnologias assistivas e relações de afeto.

Como pesquisador autista, envolvido também com experiências de silêncio, comunicação e interação social divergentes, desde o início da pesquisa, tive em

¹ Autista, com TDAH sobreposto. Defensor Público Federal, lotado na Defensoria Pública da União em Teresina/PI, aluno especial no Mestrado em Antropologia da Universidade Federal do Piauí-UFPI.

mente que, apesar de ser um autista falante (embora não o consiga ser em todas as situações), eu “falo” melhor por texto. E é o texto a ferramenta preferencial de comunicação de meus interlocutores nas redes sociais. E foi o texto que mediou meus contatos com eles. Esse ponto comum permitiu o nascimento desta pesquisa.

Por outro lado, reconheço que meu modo de comunicar, embora divergente da norma neurotípica, ainda se expressa, dentro do espectro do autismo, de maneira distinta dos interlocutores desta pesquisa. Não pretendo, portanto, apropriar-me de suas vozes nem representá-las. Por isso, adoto a postura de que esta não é uma pesquisa “sobre” autistas não falantes² ou com dificuldades de fala, mas uma pesquisa “com” eles.

A metodologia desta pesquisa combina uma etnografia em redes sociais, particularmente nos perfis do Instagram de Carol Souza, Alice Casimiro e Murilo Bonato³, mas recorrendo também a outras redes (Tik Tok, Facebook, quando existentes), entrevistas (realizadas com dois deles) e a análise de materiais diversos: livros publicados, entrevistas concedidas à imprensa, vídeos e postagens digitais. Optei por não escrever uma seção puramente teórica, mas a abordagem recorre aos estudos da deficiência, aos estudos da neurodiversidade, com ênfase na teoria *neuroqueer*, e à antropologia do corpo.

Na primeira seção, exploro como os interlocutores percebem seus corpos e ressignificam os estigmas ligados ao autismo e à (não) fala nas redes sociais. A segunda examina as estratégias e recursos que utilizam para se comunicar, notadamente, tecnologias assistivas e o apoio de terceiros para a escrita de textos e como essas práticas confrontam a ideia capacitista de que “quem não fala, nada tem

² Utilizarei neste trabalho o termo “não falante” por entender que é uma expressão mais neutra para se referir aos chamados autistas “não verbais”. Alice Casimiro, uma das participantes adverte que “Ao contrário do que muitos pensam, a verbalização não se limita à habilidade de falar. Comunicar-se através da escrita ou através de imagens para formular frases também são formas de verbalizar. [...] Portanto, um autista que não se comunique através da fala, mas use a escrita/digitação ou formulação de frases através de imagens, não pode ser considerado não verbal. A forma mais assertiva seria dizer que esse autista é não falante (ou não oralizado). Em muitos países, muito se usa a expressão ‘non speaking autistic’, que pode ser traduzido para ‘autista não falante’”.

³ Trata-se dos seguintes perfis no Instagram: @carolsouza_autistando, @murilo_ciclistea, @alicenopaisdoautismo. Ressalto que manter o anonimato dos interlocutores não somente é desnecessário, como contraproducente, tendo em vista o escopo da atuação deles em seus perfis públicos nas redes sociais, bem assim que todos consentiram com a coleta de dados e publicização de seus nomes e textos em minha pesquisa.

a dizer". Por fim, discuto como meus interlocutores lidam com a dependência de plataformas digitais fundadas em lógicas neurotípicas que podem representar barreiras a esses modos de expressão.

Ao realizar a revisão deste texto, percebi que havia deixado alguns traços do meu modo autista de pensar e escrever. Minha forma autista de pensamento e escrita é, por vezes, ecológica, "hiperfocada" em alguns pontos e pode aparecer também, às vezes, truncada, fragmentada. É mais rizomática que linear. Em outro momento, muito provavelmente isso seria motivo de correção. Aqui, apesar da fluidez do texto, permito que algumas marcas dessa ecolalia fiquem, como um gesto ético e político. Acredito que a escrita acadêmica, como o corpo, não precisa obedecer estritamente às normas dominantes para ser válida e entendida.

1) "Uma marionete com fios cortados"; "um corpo falhado": ressignificando o corpo e a comunicação nas redes sociais

"Uma marionete com fios cortados" - É assim que Carol Souza, uma mulher autista de 31 anos, com necessidades complexas de fala e que faz uso de comunicação aumentativa e alternativa (CAA), descreve o funcionamento do corpo: "[...] não sei o que é que acontece comigo, mas meu corpo não me obedece [...] às vezes nosso cérebro é desligado do corpo, por isso não adianta apenas ter consciência das coisas, saber o que precisa ser feito, quando você tem um corpo que não obedece".

"Eu sou pensador e uso minha mente como poucos. Mas meu corpo falha em muitas coisas." - Afirma Fernando Murilo Bonato, um jovem autista de 18 anos, com apraxia severa da fala, que escreve textos no Instagram e publica livros com a ajuda de sua mãe, sua "pessoa amada". E prossegue: "hoje entendo melhor minha desconexão com minha execução de coisas simples. Meu cérebro manda informações perdidas, atrapalhadas para meu corpo." Murilo se define como "um autistão": "Me vejo meio desengonçado. Mas ser autistão é ser livre de amarras sociais. Ser autistão é ser pleno mesmo sendo falhado."

A corporeidade autista é frequentemente constituída por experiências somáticas atípicas, como hipersensibilidade sensorial, movimentos

autoestimulatórios⁴ (*stimming/stim*), ecolalia, dispraxia, dificuldades de fala etc. Analiso aqui como alguns desses aspectos da corporeidade autista aparecem na prática de meus interlocutores nas redes sociais. A ênfase recai sobre a dispraxia, a dificuldade de fala e movimentos autoestimulatórios.

Um “corpo que não obedece”, como o percebido pelos meus interlocutores, corresponde à descrição de dispraxia, que pode ser compreendida como “um comprometimento generalizado do desenvolvimento do controle motor físico e da coordenação” (Walker, 2019, p. 55), mais precisamente “uma dificuldade, por um lado, em suprimir movimentos não volitivos e, por outro, em instigar e sustentar movimentos intencionais” (Savarese apud Walker, 2019, p.55). A dispraxia, assim como os demais traços da corporeidade autista levam a que, dentro de um modelo biomédico, centrado no paradigma da patologia, corpos autistas sejam vistos como corpos “anormais”, que precisam ser curados, medicalizados e normalizados (Walker, 2021; Chapman, 2023).

Contra esse paradigma da patologia, ativistas e pesquisadores autistas têm proposto o paradigma da neurodiversidade, que se orienta pelo reconhecimento da diversidade de funcionamento neurológico humano. Em consequência não há uma forma de funcionamento “normal” e “superior” de cérebros e mentes humanas (Walker, 2021). Autores, como as pesquisadoras autistas Nick Walker (2021) e Melanie Yergeau (2018) têm recorrido à Teoria *Queer* para afastar as pretensões de reduzir a neurodiversidade a um essencialismo neurobiológico: assim como a heteronormatividade, a neuronormatividade (conformidade impositiva aos padrões típicos de funcionamento neurológico) está profundamente arraigada na cultura predominante, compreendendo inúmeras normas culturalmente construídas – normas relacionadas a quase todos os aspectos da incorporação, desenvolvimento, cognição, expressão, comunicação, comportamento, conduta e interação — que são socialmente modeladas, inculcadas e aplicadas desde o nascimento de inúmeras maneiras. E tal como a heteronormatividade, a neuronormatividade é, em grande medida, uma questão de desempenho habitual contínuo de normas sociais internalizadas. Ambas as autoras cunharam o termo “*neuroqueer*” para designar uma

⁴ Por uma questão de linguagem neuroafirmativa, prefiro a expressões “movimentos autoestimulatórios” ou “movimentos de autoexpressão”, ou ainda os termos em inglês *stimming/stim*, ao invés de estereótipias, para designar aquilo que a linguagem médica descreve como padrões de movimentos motores ou verbais repetitivos e ações persistentes enquanto traços do autismo.

prática ativa de desafiar a neuronormatividade (pressões sociais para conformidade neurotípica) e a heteronormatividade (normas binárias de gênero e sexualidade).

Essa neuronormatividade compulsória obriga que, muitas vezes, autistas simulem o cumprimento das regras de comportamento “normal” do corpo ou que ocultem esse funcionamento “anormal” como forma de se proteger da estigmatização (Goffman, 2004; Moya, L., 2022). Meus interlocutores assumem publicamente “um corpo que não obedece”, um corpo “falhado”, que desafia a regra neuronormativa de funcionamento. Ao fazê-lo, ressignificam a deficiência como lugar de resistência. É dizer, adotam uma postura *crip* (McRuer, 2021), em que a diferença não somente se torna visível, mas é realçada, desestabilizando as representações culturais dicotômicas de normalidade *versus* anormalidade (Moya, L., 2022).

A dispraxia, assim como outros traços autistas, manifesta-se sob formas e graus diferentes dentro do espectro, podendo inclusive comprometer habilidades motoras relacionadas à fala (apraxia da fala)⁵. Mas nem todas as dificuldades de fala de um autista decorre da apraxia, podendo estar associadas a outros fatores de processamento sensorial ou de prioridades de desenvolvimento neurológico.

Murilo é um jovem autista com apraxia da fala e que não se comunicou oralmente até os 14 anos de idade. Possui uma página no Instagram que é administrada por sua mãe. Publica, predominantemente, textos. Afirma que “Apesar de me comunicar por textos ditados, eu ‘não falo’ [...] falar é uma articulação que domino tão falhadamente que prefiro silêncio libertador. Em meu silêncio autista, posso simplesmente observar e fazer textos depois.” Seus textos, ditados à mãe, apesar de coerentes para típicos, como ele mesmo afirma, possuem estrutura própria e livre. Para ele, o autismo não é mais uma prisão mental graças a sua “forma inusitada de comunicação”.

Já Carol, narra que teve grande atraso na linguagem. Na infância, sua fala era “apenas ecolalia”, cantava trechos de música, mas não sabia fazer pedidos, fazer perguntas simples ou respondê-las, nem relatar fatos. Na adolescência, começou a usar Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA): “aprendi a me comunicar

⁵ A apraxia da fala é um tipo específico de dispraxia, restrito ao domínio da fala. Ela é uma alteração neurológica na programação e no sequenciamento dos movimentos necessários para produzir sons da fala, mesmo que não haja paralisia ou fraqueza muscular. A pessoa sabe o que quer falar, mas o cérebro falha em enviar os comandos corretos para os músculos da boca, língua e mandíbula executarem os sons na sequência e na precisão necessárias. A apraxia da fala pode afetar a articulação de sons e palavras, ritmo e prosódia da fala e sequência correta dos fonemas.

escrevendo as coisas [...] Primeiro vieram as palavras, depois as frases e somente na vida adulta, aos 24 ou 25 anos, vieram os textos relatando fatos.” Contudo, mesmo com CAA, precisa de suporte para se comunicar. “Eu sou uma pessoa de textos”, diz Carol.

Sua história é semelhante à de Alice, uma mulher autista de 26 anos, que também faz uso de CAA desde a adolescência. Alice também prefere o texto como modo de expressão “porque é como consigo converter minhas ideias mais complexas em comunicação de forma mais completa e acessível.”

A atividade de Carol nas redes sociais se dá, predominantemente, por meio textos e vídeos em que se comunica por meio de CAA. Nos vídeos, Carol não oculta movimentos de autoexpressão corporal. Aparece balançando o corpo ou ainda balançando-se numa rede. Ela rejeita a ideia de que autistas só fazem *stims* quando estão desregulados, incomodados ou nervosos. Um autista pode fazer um *stim*, porque se “sente feliz”: “Desconstruam esse mito acerca do nosso riso, do *stim*, do comportamento ‘agitado’” – diz. Frequentemente aparece segurando um *stim toy*⁶: “– Carol o que você vê ou sente quando chacoalha esse plástico verde perto dos olhos? - Gosto, acho bom”.

O *stim* é tema de algumas de suas postagens. Em uma delas afirma que:

Eu tenho muito *stim*, sempre tive e quando recebi o diagnóstico, o psiquiatra logo de início me receitou um medicamento segundo ele "pra diminuir minhas estereotipias". Lógico que minha mãe não quis me dar e nem se ela quisesse eu iria tomar. [...] NÃO É ACEITÁVEL médicos que receitam remédios para coisas como diminuir *stims*. Não é aceitável nada que tente normalizar a pessoa autista retirando comportamentos que NÃO SÃO PREJUDICIAIS.

Alice também aparece em alguns vídeos utilizando um *stim toy*. Em um *post* conjuga o verbo “stimar”: “Eu stimo, tu stimas, ele stima, nós stimamos [...]” e também revela uma preocupação com a patologização do *stim*: “Stim é o mesmo que estereotipia, mas eu não gosto desse termo porque acho muito patologizante.”

Em um vídeo, Carol responde ao comentário de um seguidor que lhe sugere “controlar mais suas estereotipias”, porque isso lhe daria mais “oportunidade para crescer”:

⁶ Muitos autistas e pessoas com dificuldades de processamento sensorial usam "stim toys", também chamados de brinquedos sensoriais, para ajudar a reduzir a ansiedade, aumentar a concentração ou simplesmente como uma forma de autoestimulação (stimming).

As pessoas aceitam os autistas, desde que, na opinião dessas pessoas, eles não pareçam autistas. Eles aceitam autistas desde que sejam autistas que mascaram comportamentos. [...] Muitas pessoas achavam feios meus movimentos, criticavam, só que eu não podia fazer nada, porque não sei mascarar. Ainda bem, porque, ao contrário do que muitos pensam, a máscara social não é legal. Ela é ruim. Faz mal. Nenhuma pessoa no espectro deveria usá-la. Eu não me importo se as pessoas deixam de me chamar para as coisas por causa do meu comportamento [...]

Considerando o modelo social de deficiência, um autista é uma pessoa com deficiência porque sua forma autística de corporeidade e comunicação resultará em rejeição social, discriminação e exclusão (Walker, 2021). Assim, principalmente, àqueles corpos que mais se distanciam do padrão neuronormativo – como o de autistas que não mascaram ou que não conseguem mascarar seus traços autistas – são conferidos os atributos profundamente depreciativos do estigma (Goffman, 2004, p.6). Mas aqui a corporeidade autista é retirada do campo da patologia e ressignificada por nossos interlocutores. Os traços da corporeidade autista não são algo de que se deva envergonhar, que deva ser medicalizado, eliminado ou normalizado.

A recusa ao mascaramento de traços autistas por Carol, como os *stims*, representa um posicionamento político incorporado: ela não apenas fala sobre a experiência autista, ela não apenas fala sobre “estereotípias”, ela também performa isso com o corpo. Trata-se, sobretudo, de um ativismo incorporado, em que os movimentos típicos da corporeidade autista são ressignificados, despatalogizados e incorporados à identidade autista e, por essa razão, constituem elemento indissociável de sua presença nas redes: “Os *stims* não são feios, eles são parte de nós” (Carol Souza).

Não se trata, assim, apenas de expressar algo com o corpo, mas de viver o significado na própria prática sensorial. Segundo Csordas (2008), a percepção é indeterminada e constituída no engajamento com o mundo. A prática do *stim*, frequentemente lida pela biomedicina como estereotípias patológicas, aparece aqui como uma estratégia sensório-corporal para habitar o mundo e vivenciar afetos (prazer, alegria, conforto). Quando Carol diz que um autista pode fazer um *stim* porque está feliz, reivindica o direito à diferença sensorial como expressão de subjetividade. Alice, ao conjugar o verbo “*stimar*” (“eu *stimo*, tu *stimas*...”), transforma um comportamento não-verbal em ação “gramaticalizada” e politicamente afirmada. O corpo que “*stima*” é também o corpo que afirma, educa e transforma significados.

Na descrição de um vídeo de Alice, podemos ver como o uso da CAA e o *stim* interatuam para dar corpo à atividade nas redes sociais:

Graças à CAA (Comunicação Aumentativa e Alternativa), decidi gravar outro vídeo. Fazia muito tempo desde a última vez. Não me fiz ler o meu texto em voz alta. Ao invés disso, o aplicativo leu para mim, e só precisei aparecer. Devo dizer: ficar parada é difícil! Ainda mais quando tem um vídeo sendo gravado com meu texto sendo dito em voz alta. Sem mais aquele "para onde devo olhar?", "cuidado para não fazer tiques muito feios" ou "não deixe aparecer os stims na câmera!". Eu decidi só ser eu mesma e aproveitar o momento, principalmente sendo um assunto de que eu gosto tanto.

A partir de Csordas (2008), entendemos que o corpo é a base existencial da percepção e da ação no mundo. Não apenas uma “coisa” que comunica, mas o meio pelo qual o sujeito vive e se relaciona com os outros. No caso de Alice, a CAA não é apenas uma ferramenta instrumental de fala. A CAA atua como dispositivo de presença, permitindo-lhe expressar sua subjetividade sem a necessidade de um controle maior sobre o corpo: “Só precisei aparecer”. Nesse “aparecer”, Alice se coloca inteiramente como sujeito, recusando a cisão entre corpo que sente e corpo que comunica. A fala não é “desencarnada”. Ao contrário, é o corpo que fala por meio de múltiplas camadas: texto, voz sintetizada, movimento. O uso da CAA permite-lhe, nesse vídeo, não só a liberdade de se comunicar, mas a liberdade de ser e aparecer sem se preocupar com os “tiques feios” e os *stims* na câmera.

Alice rompe com a lógica de contenção corporal que marca a presença pública das pessoas com deficiência. O *stim*, que poderia ser considerado um “ruído” na comunicação neurotípica, aqui se transforma em forma legítima de “aparecer”. Trata-se de um corpo que se autoriza a existir e aparecer como está, sem mediações que o invalidem. O *stim*, nesse contexto, não é ruído, é expressão. Por outro lado, ela desloca a autoridade da fala da boca para o corpo como um todo, incluindo a CAA, como extensão corpórea, permitindo que a voz da CAA seja tão legítima quanto uma fala vocalizada. Eis aí um ato de descentralização da linguagem falada como única via de reconhecimento do sujeito.

2) “Todo mundo tem algo a dizer”: comunicação, tecnologia, afeto.

Um outro aspecto da prática destes autistas nas redes sociais é que, por meio de tecnologias assistivas ou por meio do auxílio de terceiros, eles ressignificam a própria ideia de comunicação. Alice e Carol utilizam Comunicação Aumentativa e Alternativa – CAA. Já Murilo dita textos para a mãe, que os escreve.

A CAA é um conjunto de práticas, recursos, estratégias, tecnologias e sistemas que têm como objetivo ampliar, complementar ou substituir a fala como meio de comunicação para pessoas que possuem limitações temporárias ou permanentes na expressão verbal. Ela é chamada de “aumentativa” quando complementa uma fala existente, como por exemplo o usuário não consegue falar em todas as situações, e de “alternativa” quando substitui totalmente a fala, criando outros caminhos comunicativos.

A CAA deve ser entendida como um sistema integrado por símbolos, recursos, técnicas e estratégias. Os símbolos são a representação da linguagem por algum meio além da fala: gestos, fotos, desenhos, pictogramas⁷, sinais ou palavras escritas (Moya, A. C.C. et al, 2022, p. 19). Os recursos são a estrutura física do sistema de comunicação: a superfície, o material, o dispositivo ou o equipamento usado para organizar os símbolos e através do qual a pessoa transmite suas mensagens. Os recursos podem ser de baixa tecnologia, como pranchas de papel, cadernos com símbolos impressos, etc; ou de alta tecnologia, como aqueles que envolvem dispositivos tecnológicos, como tablets, e aplicativos (Moya, A. C. C. et al, 2022, 20-p.21). As técnicas, por outro lado, relacionam-se ao modo como os usuários têm acesso físico, isto é, como escolhem o símbolo no seu recurso, se por meio direto, apontando para o símbolo ou escrevendo, por exemplo; ou indireto, como o auxílio de outra pessoa (Moya, A. C. C. et al, 2022, p. 22). Já as estratégias se referem aos modos pelos quais o sistema de CAA é utilizado, que pode ocorrer de forma planejada ou espontânea, em contextos cotidianos ou em contextos específicos, como o ambiente escolar ou terapêutico (Moya, A. C. C. et al, 2022, p.23), ou, no caso de nossas interlocutoras, na gravação de vídeos para o ambiente virtual.

Carol e Alice utilizam como recurso aplicativos de CAA em tablets. Para vídeos e palestras, Carol usa o Proloquo4text, um aplicativo que suporta textos

⁷ O pictograma é um símbolo gráfico, geralmente uma imagem simples, estilizada e de fácil reconhecimento, que representa objetos, ações, sentimentos, conceitos ou pessoas.

longos; para o dia a dia, para as coisas mais simples, usa o TD Snap, que não dá suporte a textos mais extensos: “Uso os dois porque as vezes eu preciso dos pictogramas pra facilitar a minha comunicação, e o Proloquo4text não tem.” Assim, ela faz uma distinção entre os sistemas que usa para atender às necessidades cotidianas e aquele para atender às necessidades específicas de gravação de vídeo para o Instagram e palestras. Alice usa diferentes aplicativos, mas, no momento desta pesquisa, informou que usa mais os de escrita, como o Proloquo4text e o recurso fala ao vivo do iOS.

Imagem de prancha do TD Snap, utilizado por Carol em situações comunicacionais mais simples.

Imagem da interface do Proloquo4text, utilizado por Carol e Alice.

O texto é a forma preferencial de expressão de Carol e Alice. Mas elas também produzem vídeos, a primeira com maior frequência que a segunda, nos quais seus textos são lidos pelos dispositivos de CAA. Muitos dos vídeos e textos produzidos divulgam informações quanto ao uso e importância da CAA e seu funcionamento. Em alguns desses vídeos elas questionam a centralidade da fala como única via de comunicação:

As pessoas precisam aprender que a fala não é a única forma válida de se comunicar. Se eu fosse depender da minha, estaria perdendo a oportunidade de dizer muitas coisas e de me conectar com as outras pessoas. Todo autista tem sua própria voz, visões de mundo pessoais, desejos, emoções e opiniões, como qualquer pessoa. Isso não muda se não falamos ou se falamos pouco para nos comunicar. Eu uso a minha página para dizer o que eu penso sinto e experiencio. [...] As pessoas precisam parar de pensar que comportamentos e formas de comunicação diferentes significam que não sentimos ou pensamos. [...] Por favor, invistam na comunicação dos autistas, pois nós temos muito a dizer. Nenhuma outra pessoa pode ser a nossa voz ou representar quem somos, pois cada ser humano é o único e tem suas próprias experiências de vida que são coisas muito pessoais. Podem tentar supor que achamos, mas só nós realmente sabemos. Invistam em sistemas robustos de comunicação alternativa, aprendam a ser bons parceiros de comunicação e presumam capacidade sempre. (Alice, 26 anos)

CAA me deu liberdade, me deu a oportunidade de expressar os meus pensamentos e sentimentos que sempre existiram, mas ninguém tinha acesso, a não ser eu. Quando você não pode se expressar de uma forma clara, que todo mundo entenda, fica muito fácil das pessoas julgarem que você não tem nada a dizer. Todo mundo tem algo a dizer, mas nem todo mundo tem oportunidades, tem acesso a ferramentas que possam mostrar a sua voz para o mundo. [...] Comunicação é um direito básico do ser humano. Dessa forma, não pode ser negado a ninguém, todo mundo tem algo a dizer. Só precisa de oportunidade e ferramentas adequadas para fazer isso. Não desistam, mesmo que pareça que não vai dar certo, vai, pois todos são capazes de aprender se comunicar. Meu caso é um que demorou anos, mas aconteceu, presumam capacidade sempre não tenham medo da CAA. CAA é vida! (Carol, 31 anos).

Minhas interlocutoras relatam que já enfrentaram capacitismo quando, muitas vezes, duvidaram de que eram elas que escreviam seus textos. Por meio de sua atividade nas redes sociais, desafiam o pensamento capacitista de que, se um autista não fala, não teria nada a dizer. Nick Walker (2018, p. 56) destaca que um dos preconceitos que mais impactam a vida dos autistas é a tendência de avaliar a inteligência e aptidão mental com base no desempenho de habilidades físicas e motoras, interpretando-se o “comportamento atípico como sinal de disfunção interna”. Dessa forma, presume-se que autistas que não conseguem falar ou que têm dificuldade de fala seriam desprovidos de inteligência básica, autoconsciência e autodeterminação, apesar da evidência de que muitos autistas que não falavam na infância aprendam, mais tarde, a se comunicar por meio de tecnologias assistivas (Walker, 2021, p. 56).

Ao estabelecerem uma diferença entre comunicação e fala, minhas interlocutoras propõem o reconhecimento de meios não oralizados de comunicação, não reduzindo a comunicação à fala. “Todo mundo tem algo a dizer” e a CAA é o meio

pelo qual elas conseguem exprimir o que sentem e pensam. Mais do que mero instrumento de comunicação, a CAA opera como uma extensão do corpo, permitindo-lhes maior liberdade comunicativa. Alice afirma que sua liberdade de comunicação fica reduzida sem a CAA:

Sem a CAA, entram muito mais barreiras para a comunicação. Tem a parte motora, tem o tempo menor para processar informações, tem entonação, prosódia, articulação, tem que converter o raciocínio em fala. Tudo isso pesa mais e acaba gerando um desgaste muito maior. Em consequência, a liberdade comunicativa fica reduzida.

Carol vê com naturalidade essa relação entre autistas e tecnologia: “A gente depende da tecnologia para quase tudo e não poderia ser diferente com os Autistas. Nós temos atualmente excelentes ferramentas de tecnologia assistiva. [...] Tudo isso nos dará voz e nos permitirá comunicar tudo o que quisermos, quando quisermos” (Souza, 2025). A CAA, nesse sentido, pode ser entendida, para usar uma metáfora conhecida, como uma forma de incorporação ciborgue, um híbrido de máquina e organismo (Haraway, 2009), que rompe com o paradigma neurotípico da fala como único canal legítimo de expressão e até mesmo como assinalador de humanidade. Essa forma de se comunicar, diz Alice, “não é inferior à oralidade e nem menos humana”. Na entrevista, Alice me contou que algumas pessoas chegaram a dizer que ela “parecia um robô usando a voz da CAA”, porque, segundo ela, os recursos tecnológicos dos sistemas de CAA disponíveis no Brasil ainda são bastante limitados quanto à versatilidade da voz.

Contudo, todas as nossas interações com outras pessoas são mediadas por objetos: computador, telefone, etc (Von Der Weid, 2015). Todos somos híbridos de homem e tecnologias, ainda que não usemos aparelhos de CAA. Somos todos ciborgues sempre que as nossas capacidades corporais são alteradas e intensificadas tecnologicamente (Csordas, 2008, p. 402). Donna Haraway (2009) já afirmava em seu Manifesto Ciborgue que, no início do século XX, já éramos todos híbridos, “teóricos e fabricados de máquina e organismo; somos, em suma, ciborgues”. Os organismos biológicos se tornaram sistemas bióticos – dispositivos de comunicação como qualquer outro (Haraway, 2009, p. 91). Tal como no caso das feministas negras estadunidenses, analisado por Donna Haraway, “a escrita é, preeminentemente, a tecnologia dos ciborgues” e a “política do ciborgue é a luta pela linguagem, é a luta

contra a comunicação perfeita, contra o código único que traduz todo significado de forma perfeita – o dogma central do falocentrismo” (Haraway, 2009, p. 88). Como afirma Haraway (2009, p. 91) “esses ciborgues são as pessoas que recusam desaparecer quando instados [...]. Esses ciborgues da vida real [...] estão ativamente reescrevendo os textos de seus corpos na sociedade. A sobrevivência é o que está em questão nesse jogo de leituras”.

A metáfora do ciborgue nos ajuda ainda a desnaturalizar a deficiência e a centralidade da fala como via “mais humana” de comunicação. Se a ausência de comunicação é vista como natural e a suposição de incapacidade é tomada como verdade, significa que isto não pode ser alterado; mas se os seres humanos são construídos culturalmente, tal como o ciborgue, à luz dessa metáfora, todos podem ser reconstruídos e ressignificados (Novaes, 2006, 118).

Mas nem todos autistas encontram na CAA seu “fio de comunicação”. No caso de Murilo, ao ser questionado se já havia experimentado CAA, responde:

“Não. Muitos me falam. Mas eu teimoso rígido não quero ainda. Sou um bobo, mas vou falar... eu não gosto de Tablet, eu era enganado em terapias. Se me comportar-se ganhava Tablet, isso até hoje me chateia. E quando descobri esse esquema de troca fiquei muito bravo me achando um tolo. Eu sou mais que um Tablet. E essa minha petulância me trava. Sigo teimando. E figuras em pastas eu acho para mim uma perda de tempo. Sou difícil também. Não sou anjinho azul... tenho teimosia e vou apenas seguir meu pensamento.” (Murilo Bonato, 18 anos)

Foi nos textos que escreve com o auxílio da mãe, “sua pessoa amada” e “escriba”, que Murilo encontrou seu fio de comunicação. Crítico do uso excessivo da tecnologia, Murilo dita seus textos à mãe, que os escreve. Também é ela quem administra sua conta no Instagram. Para ele, além das questões motoras relacionadas ao uso da CAA, conectar-se com os outros através da conexão com a mãe permite-lhe uma comunicação mais afetiva e menos “artificial”:

De verdade, já ouviu falar em comunicação afetiva? Eu domino essa comunicação e ela me pertence a cada ditado. [...] Falar não é mais importante que silêncio para mim. Poucos entendem, muitos julgam. Mas quando dito, me conecto com mundo através de minha conexão com pessoa amada. Não gosto de facilitadores como CAA. Me sinto de verdade artificial. Me sinto preso em um sistema. Me sinto pequeno. Me sinto como se fosse um de verdade boneco de vida esquematizada. Eu gosto de brincar com minhas palavras preferidas, usar de forma única minhas palavras chaves para qualquer frase. Em CAA, talvez não conseguisse. Escrever outra aberração, minha mão não acompanha cérebro, me perco nas letras. (Murilo Bonato, 18 anos)

Murilo não recusa a comunicação, mas recusa a imposição externa de um meio de comunicação segundo uma lógica de controle comportamental neurotípico. A crítica de Murilo traz a compreensão de que a CAA, embora seja um recurso fundamental para muitas pessoas, precisa ser adaptada aos modos cognitivos, sensoriais e afetivos do próprio comunicante, e não imposta como solução universal para todos os autistas, bem assim que há múltiplos modos válidos de se comunicar. Para Murilo, ao invés de ampliar, a CAA restringiria sua liberdade comunicativa. Aqui, é a associação entre Murilo, a mãe e a interface tecnológica por ela utilizada que amplia a voz de Murilo, permitindo que ele se conecte com o mundo. É o afeto que os entrelaça e permite que ele acesse o mundo.

A comunicação, dentro de perspectivas neuronormativas é marcada por expectativas de linearidade, intencionalidade e eficiência, marginalizando modos de comunicação que se afastam desse padrão (Yergeau, 2018). Ao reconhecer sua comunicação como “falhada”, “inusitada”, mas como “perfeita em verdade”, Murilo desafia o ideal da comunicação neuronormativa, ao mesmo tempo que confronta o pensamento capacitista que confunde a dificuldade de fala com incapacidade cognitiva: “Minhas falhas são muitas, mas são falhas em meu funcionamento de executar, no meu planejamento motor, não no meu pensamento.”

3) “Vivemos onde a imagem feita por vídeos importa mais que um texto”: Falar por textos num mundo de imagens e vídeos

Embora a internet venha desempenhando um importante papel na comunicação, sociabilidade e ativismo autista, ainda há barreiras que muitas vezes impedem que a comunicação de autistas, notadamente, dos autistas ditos de maior suporte, “fure a bolha” para além de círculos da comunidade neurodivergente.

Os algoritmos do Instagram tendem a priorizar conteúdo em formato de imagens e vídeos, especialmente aqueles que geram maior engajamento, como os *Reels*. Isso ocorre porque a rede social busca manter os usuários engajados na plataforma, e o conteúdo visual tende a atrair mais atenção e interações. Segundo

informações da própria plataforma, não existe um único algoritmo, mas cada parte do aplicativo (*feed*, Explorar e *Reels*) tem o próprio sistema de classificação com base em como o usuário utiliza.

“O instagram é desanimador”, diz Carol ao publicar um *story* pedindo engajamento. Em outro, ela diz: “pessoal, me ajuda por favor no engajamento dos posts? está cada dia mais difícil o Instagram entregar textos. A plataforma só quer entregar vídeo e eu não aguento mais gravar vídeo”.

Fato que também observei em relação a outros participantes, que apesar de terem um número considerável de seguidores,⁸ algumas vezes, publicam *stories* solicitando curtidas, comentários ou compartilhamento, em razão do baixo engajamento obtido em postagens publicadas no *feed*.

Os relatos dos participantes desta pesquisa revelam tensões entre os formatos privilegiados pelas plataformas (vídeos curtos, imagens, conteúdos performáticos) e a forma preferencial de comunicação destes autistas: o texto. Nesse sentido, diz Murilo:

Verdadeiramente ver que sou menos lido por não fazer dancinha ou video falando é frustrante, mas é a realidade da futilidade de sociedade atual. Vivemos onde a imagem feita por videos importa mais que um texto. A rapidez em consumir deixa cérebros preguiçosos e viciados em consumir de verdade bobagens. Mas se meus textos ajudarem uma pessoa a se sentir melhor, já terei contribuído. Infelizmente minha beleza não gera algoritmo, meus textos também, mas se o senhor me encontrou é porque de alguma maneira furo a bolha de vez em quando. Não busco fama, busco verdadeiramente ser o missionário da palavra, talvez um utópico autista. Mas um autista que cre em seu propósito. (Murilo Bonato, 18 anos)

Alice entende que a plataforma privilegia o que o público prefere. Sugere que o público que consome sobre autismo dê mais importância a outros formatos de comunicação, como o texto:

Elas privilegiam o que o público prefere e o que dá mais resultado. Seria importante mesmo é que o público que consome conteúdo sobre autismo desse mais importância a outros formatos que não privilegiam quem melhor se adapta a eles, pois a visibilidade acaba ficando injustamente desproporcional, e então apenas certos autismos são vistos e ouvidos. Há redes focadas em texto, mas não possuem o mesmo alcance e não tornam viável ter como fonte de renda. Talvez ferramentas de Inteligência Artificial Generativa possam nos ajudar a converter o que conseguimos entregar em

⁸ A página de Carol tem 117 mil seguidores; a de Alice tem 40,7 mil e a de Murilo tem 32 mil.

formatos que as pessoas preferem consumir, mas no momento prefiro ficar só com meus textos. (Alice)

A fala de Murilo, ao afirmar que “a rapidez em consumir deixa cérebros preguiçosos e viciados”, evidencia uma crítica à lógica algorítmica que valoriza a instantaneidade. Já Alice aponta que “apenas certos autismos são vistos e ouvidos”, problematizando a desproporcionalidade na visibilidade de diferentes formas de ser e comunicar existentes no espectro autista, que privilegiaria autistas capazes de se comunicar de maneira mais próxima aos padrões neuronormativos. Ambos denunciam que os critérios de engajamento das redes sociais marginalizam expressões que não se alinham às normas de comunicação esperadas.

Ora, os algoritmos não devem ser vistos como entidades puramente técnicas e neutras. Por serem consequências de ações humanas, os algoritmos podem ser compreendidos como um artefato cultural, moldado pelas práticas coletivas dos usuários (Seaver, 2017) e que organizam a informação segundo valores específicos. Os algoritmos são construídos para serem incorporados à prática no mundo vivido que produz as informações que eles processam, e no mundo vivido de seus usuários (Gillespie, 2014). Eles operam com base numa lógica da relevância e acreditar que sejam imaculados ou automáticos não passa de uma ficção (Gillespie, 2014). Assim, considerando a lógica de consumo neurotípica, os algoritmos do Instagram promovem conteúdos que maximizam engajamento e tempo de tela. Como resultado, temos uma estrutura excludente que penaliza quem se comunica de forma diferente, tal as pessoas autistas.

A comunicação neurotípica (cuja lógica subjaz aos algoritmos) é estruturada por uma expectativa de linearidade, eficiência e performatividade, o que impõe barreiras retóricas a sujeitos neurodivergentes (Yergeau, 2018). Em razão disso, pessoas autistas são pressionadas a se adaptarem aos modos dominantes de interação (neuroconformidade). Contudo, a prática de meus interlocutores revela um misto de estratégia e resistência à neuroconformidade. Se, por um lado, utilizam estratégias como pedir engajamento dos seguidores ou, ainda que, secundariamente, publicam também conteúdos em vídeo; por outro, resistem a uma conversão de formatos, mantendo a predominância da produção textual. E, mesmo quando publicam vídeos, fazem-no de maneira a não ocultar o corpo e modo de comunicação

divergentes. Isso nos suscita importantes questões para reflexão: Quais os modos de existência e expressão são legitimados pelas plataformas? Quem fica fora do enquadramento algorítmico?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho nasceu de uma escuta que não se fez só com os ouvidos. Escutar quem “fala” fora da fala, quem escreve com a ajuda de outros, quem comunica com os olhos, com os *stims*, com o silêncio.

Ao longo do trabalho, busquei uma compreensão sobre presenças comunicativas nas redes sociais, produzidas por autistas não falantes ou com dificuldades de fala, que divergem dos códigos dominantes de comunicação. O que encontrei não foi ausência, falta ou *déficit*, mas outras formas de dizer. Linguagens que se fazem com *tablets*, afetos, *softwares*, textos, *stims* ... e que se reafirmam em meio àquilo que muitos chamariam de falha.

A noção de “corpo falhado” e de uma “fala falhada”, tão próxima aos discursos biomédicos e capacitistas, é deslocada pelos próprios sujeitos para o campo da resistência. A CAA e a escrita mediada não são apenas recursos, mas modos de existir, de ocupar o espaço público, modos de lutar uma batalha pela linguagem, ainda que num ambiente que nem sempre favorece esses modos de comunicar. Antes de tudo, meus interlocutores lutam pelo direito de dizer e pelo reconhecimento da pluralidade de formas de comunicação.

Essas práticas não apenas ampliam o que entendemos por comunicação, mas também nos ajudam a refletir sobre o modo como produzimos conhecimento na antropologia. Escutar autistas não falantes ou com dificuldades de fala, exige renunciar a certas expectativas relacionadas à comunicação neurotípica. Exige abrir espaço para o tempo e o modo de comunicar do outro.

REFERÊNCIAS

BONATO, Fernando Murilo. **Fernando Murilo Bonato**. Entrevista concedida a Daniela Feriani. *ClimaCom: Discursos da Ciência e da Cultura*. Campinas: Labjor/Unicamp,

2021. Disponível em: <https://climacom.mudancasclimaticas.net.br/fernando-murilo-bonato/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

CHAPMAN, Robert. *Empire of normality: neurodiversity and capitalism*. Londres: Pluto Press, 2023.

CSORDAS, Thomas. *Corpo, significado, cura*. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2008.

GILLESPIE, Tarleton. The relevance of algorithms. In: GILLESPIE, Tarleton; BOCZKOWSKI, Pablo J.; FOOT, Kirsten A. (org.). *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*. Cambridge: MIT Press, 2014. p. 167–194.

GOFFMAN, Erving. *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*. 4. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

MCRUER, Robert. *Teoría crip. Signos culturales de lo queer y de la discapacidad*. Madrid: Káotika Libros, 2021.

MOYA, Laura. Teoría tullida: un recorrido crítico desde los estudios de la discapacidad o diversidad funcional hasta la teoría CRIP. *Revista Internacional de Sociología*, [S.l.], v. 80, n. 1, p. e199, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3989/ris.2022.80.1.20.63>. Acesso em: 11 jul. 2025.

MOYA, Ana Claudia Carvalho et al. *Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA): uma cartilha introdutória*. São Paulo: Comunic@TEA; TEAMM/UNIFESP, 2022. 53 p. Disponível em: <https://www.comunicatea.com.br> ou <https://www.isaacbrasil.org.br>. Acesso em: 14 jun de 2025.

NOVAES, Varlei de Souza. *O híbrido paraolímpico: resignificando o corpo do atleta com deficiência a partir de práticas tecnologicamente potencializadas*. Dissertação de mestrado. PPGCMH/UFRGS. Porto Alegre, 2006.

SEAVER, Nick. Algorithms as culture: Some tactics for the ethnography of algorithmic systems. *Big Data & Society*, v. 4, n. 2, 2017. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951717738104>. Acesso em: 25 jun. 2025.

SOUZA, Carol. *Autistando*. Canoas: Editora Neurodiversidade, 2025.

VON DER WEID, Olívia. O corpo estendido de cegos: cognição, ambiente, acoplamentos. *Sociologia&antropologia | rio de janeiro*, v.05.03: 935–960, dezembro, 2015.

WALKER, Nick. *Transformative somatic practices and autistic potentials: an autoethnographic exploration*. 2019. 322 f. Tese (Doutorado em Transformative Studies) – California Institute of Integral Studies, San Francisco, 2019.

_____. *Neuroqueer Heresies: Notes on the Neurodiversity Paradigm, Autistic Empowerment, and Postnormal Possibilities*. California: Autonomous Press, 2021.

YERGEAU, Melanie. *Authoring Autism: On Rhetoric and Neurological Queerness*. Durham: Duke University Press, 2018.